

**ОБУЧЕНИЕ НАПИСАНИЮ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НАУЧНОЙ СТАТЬИ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
(НАУЧНЫЙ СТИЛЬ РЕЧИ)**

**TEACHING WRITING THE MAIN PART OF A SCIENTIFIC ARTICLE IN
CLASSES ON RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
(SCIENTIFIC STYLE OF SPEECH)**

СИЦЫНА-КУДРЯВЦЕВА АЛЕВТИНА НИКОЛАЕВНА,

*кандидат филологических наук, заведующая кафедрой,
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».*

SITSYNA-KUDRYAVTSEVA ALEVTINA NIKOLAEVNA,

*candidate of philological sciences, head of the department,
National Research Nuclear University MEPHI.*

В работе представлены методические принципы, основываясь на которых можно формировать и развивать на занятиях РКИ (научный стиль речи) у иностранных учащихся высшей школы знания о написании научно-исследовательских текстов, которые не имеют строгой формы языкового воплощения (на примере создания основной части научной статьи). В результате установлено, что для успешной выработки навыков написания основной части научной статьи иностранным студентам необходимо овладеть способами представления результатов эмпирических и теоретических исследований, научиться анализировать и перерабатывать почерпнутую из разных научных источников информацию.

The paper presents methodological principles based on which it is possible to form and develop in the classroom of Russian as a foreign language (scientific style of speech) among foreign students of higher school knowledge about writing research texts that do not have a strict form of linguistic embodiment (by the example of creating the main part of a scientific article). As a result, it was found that in order to successfully develop the skills of writing the main part of a scientific article, foreign students need to master the ways of presenting the results of empirical and theoretical research, learn how to analyze and process information gathered from various scientific sources.

Ключевые слова: *русский язык как иностранный, научный стиль речи, написание научного текста, методы написания научных текстов, методика преподавания русского языка как иностранного, научная статья, основная часть научной статьи.*

Key words: *Russian as a foreign language, scientific style of speech, writing a scientific text, methods of writing scientific texts, methods of teaching Russian as a foreign language, scientific article, the main part of a scientific article.*

Способность самостоятельно создавать научные статьи является одним из показателей того, что иностранный обучающийся имеет высокую степень развитости навыков написания собственных научных текстов, что он знает и грамотно использует языковые инструменты, характерные для научного стиля речи, следовательно, может продемонстрировать окружающим свои профессиональные знания в словесной форме.

Первичные научные тексты, к которым относят и научную статью, отличаются от вторичных научных текстов, прежде всего, тем, что при их написании не требуется безусловное следование стандартным формам выражения мысли [3; 4]. В этом и состоит трудность обучения их созданию. Вместе с тем при работе над написанием введения и заключения научной статьи часто используют определенные структурно-смысловые формы. Поэтому при обучении иностранных студентов построению этих частей статьи можно использовать так называемый метод моделирования [2]. Однако данный метод сложно применим при обучении созданию основной части научной статьи, которая менее всего подвержена стандартизации при ее словесном воплощении, поэтому в этом случае необходимо применять другие методические подходы. Таким образом, актуальность работы состоит в том, что в современной методике преподавания научного стиля речи русского языка иностранным студентам возникла необходимость выявить способы изложения информации в основной части научной статьи в зависимости от типа проводимого ученым исследования, а также очередность этапов работы по успешному формированию у учащихся навыков написания основной части научной статьи.

В задачи работы входит:

1) описать черты, характерные для основной части научной статьи, а также охарактеризовать способы изложения информации в ней в зависимости от типа проводимого исследования;

2) продемонстрировать методику работы по постепенному формированию, развитию и закреплению у иностранных обучающихся навыков создания основной части научной статьи, а именно: рассмотреть этапы работы по выработке у иностранных студентов умений грамотно писать основную часть научной статьи, описать практические задания, которые предлагается выполнить на каждом этапе иностранным обучающимся, способствующие появлению, развитию и закреплению данных навыков.

Как уже отмечалось, основная часть научной статьи представляет собой первичный научный текст, содержащий авторское аналитическое систематизированное изложение статистического материала исследования. В этой части научной статьи последовательно излагается ход работы, описываются ее этапы, а затем излагаются выводы, к которым пришел автор [4, с. 114]. При необходимости ход исследования и его результаты иллюстрируются таблицами, графиками, рисунками с целью представления исходных данных либо демонстрации доказательства сделанных ранее выводов в обобщенно-свернутом виде. Если основная часть научной статьи представляет собой описание проведенного эксперимента, то результаты, полученные автором работы, сопоставляются с результатами, полученными в ходе подобных исследований другими учеными. Такое сравнение делает научный труд более объективным, позволяет продемонстрировать его новизну.

Таким образом, в зависимости от характера исследования основная часть может содержать эмпирический или теоретический материал. Тип исследования обуславливает выбор структурной модели изложения мыслей ученого. Если основная часть научной статьи имеет цель осветить историю вопроса, провести анализ и синтез имеющихся научных знаний, создать теоретическую модель, то материал в ней чаще всего располагается следующим образом: приводятся основные положения статьи, каждое из которых затем подвергается анализу, в результате исследователь формулирует выводы, подтверждающие или опровергающие выдвинутую им гипотезу. В том случае, если основная часть призвана продемонстрировать эмпирические данные, полученные в ходе эксперимента, используется иная модель подачи материала: подробно описывается ход эксперимента, приводятся начальные и конечные данные, полученные в его процессе, производится их сопоставление и анализ, только затем автор исследования переходит к формулировке выводов и положений, которые он создает, основываясь на полученных данных.

Ниже (табл. 1) представлены структурно-смысловые способы изложения научной информации в зависимости от типа проводимого исследования.

Таблица 1. Структурно-смысловые способы изложения научной информации в зависимости от типа проводимого исследования

Тип исследования	Структурно-смысловой способ изложения информации
Теоретический	Перечисление основных теоретических положений проводимого исследования/ Формулирование развернутой гипотезы исследования
	Поэтапный анализ и всесторонняя оценка каждого сформулированного положения исследования/ Анализ и доказательство приведенной гипотезы исследования
	Выводы, к которым приходит автор в результате анализа и оценки приведенных ранее положений или выдвинутой гипотезы
Эмпирический	Приведение исходных данных
	Поэтапное описание хода эксперимента с демонстрацией промежуточных результатов исследования (в виде статистических таблиц, графиков, иллюстраций)
	Приведение данных, полученных по окончании эксперимента
	Формулировка выводов или положений, основывающихся на полученных по окончании эксперимента данных

Как видно из таблицы 1, работу по формированию у иностранных учащихся навыков написания основной части научной статьи необходимо начать со знакомства студентов с типами исследования и характерными для них способами изложения научной информации. Важным моментом на этом этапе обучения является то, что иностранные студенты должны понять следующее: структурно-смысловые элементы основной части научной статьи того или иного типа располагаются друг за другом, образуя определенную логическую модель. Изменение последовательности их расположения приведет к нарушению логики повествования. Поэтому на первичном этапе обучения написанию основной части научной статьи очень важно придерживаться тех моделей, которые учащимся демонстрирует преподаватель. Это позволит избежать логико-смысловых ошибок при построении текста [3, с. 51; 5, с. 207].

Работу по формированию у иностранных студентов навыков написания основной части научной статьи на русском языке целесообразно разделить на несколько этапов:

1) изучение структуры основной части научной статьи в зависимости от ее типа (теоретического или эмпирического);

2) знакомство с языковыми клише, часто используемыми для каждого структурного элемента основной части статьи, и выработка навыка их уместного и грамотного употребления;

3) формирование навыков написания каждого структурного элемента основной части научной статьи теоретического или эмпирического характера;

4) выработка навыков создания полного текста основной части научной статьи. На каждом этапе работа ведется следующим образом: студентами получают теоретические знания, затем выполняются практические задания, позволяющие развить необходимые навыки.

На первом этапе работы студентов знакомят с каждым структурным элементом основной части научной статьи теоретического, а затем эмпирического характера и его смысловым наполнением (табл. 1). Очень важно, чтобы учащиеся хорошо усвоили, что должен отражать в вербальном плане каждый структурный элемент основной части научной статьи.

На втором этапе работы студенты переходят к знакомству с часто используемыми языковыми клише каждого структурного элемента основной части научной статьи. Данный материал можно представить иностранным обучающимся в виде таблиц, предложенных ниже (табл. 2, 3).

Таблица 2. Структура основной части научной статьи теоретического характера и языковые клише, часто используемые при создании ее элементов

Структурные элементы основной части статьи	Языковые клише
Перечисление основных теоретических положений проводимого исследования/ Формулирование развернутой гипотезы исследования	<p><i>Наиболее популярные подходы к... чаще всего основываются на... Все большее распространение получают... В данной статье ставится задача по ..., которая будет рассмотрена как... В описываемом исследовании нас прежде всего заинтересовало... В работе описывается/ обосновывается/ показывает-ся/демонстрируется/выдвигается... Итак, перейдем к описанию... В исследовании излагается один из подходов к...</i></p>
Поэтапный анализ и всесторонняя оценка каждого сформулированного положения исследования/ Анализ и доказательство приведенной гипотезы исследования	<p><i>При этом под термином... будем понимать... Подобный подход к ... обусловлен тем, что... Именно поэтому... должно состоять не только из..., но и содержать... Исходя из этих соображений, следует... основываться не на..., а на... В... используются различные подходы к... В... игнорируется... В большинстве работ... рассматривается без учета... Исследователь/экспериментатор N, так же как и исследователь/экспериментатор M, обращает внимание на то, что... Ученые N, M... в своих исследованиях анализируют... В отличие от указывает, что... Очевидно, что M демонстрирует в своих работах/исследованиях богатый фактический материал, тогда как N оперирует непроверенными фактами. N в своих трудах утверждает, что..., тогда как M экспериментально опровергает эти мысли ученого. В то время как N – сторонник..., M придерживается...</i></p>
Выводы, к которым приходит автор в результате анализа и оценки приведенных ранее положений или выдвинутой гипотезы	<p><i>Основной минус/недостаток... заключается/состоит в том, что... Что касается вопроса/проблемы..., то решение о... пока не принято. Однако теория/гипотеза имеет ряд существенных недостатков, а именно: 1)....; 2).... Существенной/главной особенностью... является... Особенность/нестандартность... состоит/заключается в том, что...</i></p>

После анализа каждого структурного элемента основной части научной статьи теоретического или эмпирического характера, грамматических особенностей языковых клише, часто используемых для написания этих элементов, иностранным студентам следует предложить для изучения несколько основных частей научных статей. В процессе знакомства с текстом учащиеся должны определить тип исследования, демонстрируемый в них, а затем найти языковые клише, которые помогали исследователям в построении текста. При выполнении этой работы студенты на практике видят, как при помощи изученных частотных языковых выражений можно создать основную часть научной статьи. Выполнение предложенных заданий также способствует формированию в сознании иностранных учащихся схемы написания основной части научной статьи.

Цель третьего этапа работы состоит в выработке умений уместно и корректно использовать ранее изученных языковых клише. Для этого студенты должны выполнить ряд практических заданий, сложность которых постепенно увеличивается преподавателем.

Для выработки навыка написания теоретических статей предлагается выполнить следующие задания:

Задание 1. Познакомьтесь с фрагментами научных статей, в которых содержатся разные точки зрения на Проанализировав полученную информацию, сформулируйте основные положения исследования или гипотезу.

Задание 2. Познакомьтесь с фрагментами научных статей, в которых содержатся разные точки зрения на Сформулируйте развернутую гипотезу исследования, докажите или опровергните её.

Задание 3. Познакомьтесь с фрагментами научных статей, в которых содержатся разные точки зрения на Сформулируйте развернутую гипотезу исследования, докажите или опровергните ее. Сделайте выводы, к которым Вы пришли в результате анализа и оценки выдвинутой гипотезы.

Таблица 3. Структура основной части научной статьи эмпирического характера и языковые клише, используемые при создании ее элементов

Структурные элементы основной части статьи	Языковые клише
Приведение исходных данных	<i>В настоящей статье/ в настоящем исследовании предлагается... В/на... действует/создан/разработан/ разрабатывается/ эксплуатируется/приводится... На рисунке/схеме/в таблице показано/приведено/ представлены...</i>
Поэтапное описание хода эксперимента с демонстрацией промежуточных результатов исследования (в виде статистических таблиц, графиков, иллюстраций)	<i>Рассмотрим один из возможных путей/вариантов/способов решения проблемы... Схема/рисунок/ таблица ... следующая: ... Предлагаемый способ основан на... Эксперимент по... проводился с использованием... Для подтверждения гипотезы/предположения/данных был проведен эксперимент, заключающийся в... В ходе/результате эксперимента было выявлено/подтверждено...</i>
Приведение данных, полученных по окончании эксперимента	<i>Результаты проведенного эксперимента показали следующее: ... Параметры системы...: ... – ...%... Количество ... составляет ... от...</i>
Формулировка выводов или положений, основывающихся на полученных по окончании эксперимента данных	<i>Преимущество этого способа получения ... состоит/заключается в том, что... Такой подход к ... имеет много преимуществ: 1)...; 2)...)... Преимущества такого способы... состоят не только в..., но и в ... Достоинством такого способа... является... Данный метод позволяет избежать потерь при... Применение/использование... сократило время/исключило субъективность... Предлагаемый/продемонстрированный метод дает возможность рассчитать/обеспечить... Применение метода/схемы... позволит в дальнейшем...</i>

Чтобы выработать навыки написания эмпирических статей иностранным студентам предлагается выполнить такие задания:

Задание 1. Проанализируйте исходные данные, приведенные в таблице/на графике. Используя полученную информацию, опишите начальное состояние исследуемого объекта.

Задание 2. Посмотрите на предлагаемые схемы/графики/рисунки. Используя полученную информацию, опишите ход эксперимента.

Задание 3. Проанализируйте исходные и конечные данные, приведенные в таблицах/на графиках. Используя полученную информацию, опишите начальное состояние объекта и произошедшие с ним в ходе эксперимента изменения.

Задание 4. Проанализируйте исходные и конечные данные, приведенные в таблицах/на графиках. Используя полученную информацию, опишите начальное состояние объекта и произошедшие с ним в ходе эксперимента изменения, сформулируйте выводы, основывающиеся на полученных по окончании эксперимента данных.

Итак, на третьем этапе работы происходит постепенная выработка у иностранных студентов навыков создания научных текстов, описывающих теоретический или эмпирический ход исследования. Внимание преподавателя и студентов направлено на выработку умений извлекать главную информацию из разных источников (в случае написания теоретической статьи) либо на выработку умения работать с данными (в случае написания эмпирической статьи), а также умения грамотно анализировать полученную информацию и доносить ее в письменной форме до других людей [1, с. 280].

На четвертом этапе работы перед учащимися ставится задача по самостоятельному написанию статьи теоретического или эмпирического характера. Для создания основной части теоретической статьи иностранным студентам необходимо будет работать с большим объемом научной литературы. В процессе проводимого ими исследования они должны будут уметь извлекать нужную им информацию и критически ее осмысливать. Для написания основной части эмпирической статьи нужно будет научиться собирать статистические данные, грамотно их толковать, облекая свое толкование в словесную форму. В результате проделанной работы иностранные учащиеся смогут создать полные тексты основной части научной статьи теоретического или эмпирического характера.

Поскольку в процессе обучения написанию основной части научной статьи на русском языке иностранным студентам трудно сразу начать создавать объемные научные тексты, преподаватель может предложить выбрать тему для написания основной части научной статьи из предлагаемого им перечня. К каждой теме он может дать небольшой список литературы (для статей теоретического характера) или статистические данные в виде таблиц, схем, графиков (для статей эмпирического характера). В этом случае практические задания могут принять следующий вид:

Задание 1. Познакомьтесь со списком научных тем (обучающимся дается список актуальных научных тем). Выберите из списка наиболее понравившуюся вам тему. Изучите список литературы по этой теме. Используя частотные языковые клише, напишите основную часть научной статьи, носящую теоретический характер.

Задание 2. Проанализируйте предлагаемые таблицы/графики/схемы. Используя частотные языковые клише, напишите основную часть научной статьи, носящую эмпирический характер.

Как можно заключить из изложенного выше, на четвертом этапе иностранные студенты закрепляют навык написания основной части научной статьи теоретического или эмпирического характера. В дальнейшем они смогут уже без помощи преподавателя выбирать тему исследования, собирать нужную теоретическую или практическую информацию, обрабатывать ее и воплощать в словесной форме.

Исходя из изложенного в ходе исследования, можно прийти к следующим выводам.

1. В зависимости от характера исследования в основной части научной статьи может содержаться эмпирический или теоретический материал. Тип исследования обуславливает выбор структурной модели изложения мыслей ученого. Тип исследования также влияет и на выбор методики работы по постепенному формированию и развитию у иностранных студентов навыков написания основной части научной статьи.

2. Этапы подготовки иностранных студентов к выработке навыков написания основной части научной статьи имеют такую последовательность:

1) изучение структуры основной части научной статьи в зависимости от ее типа (теоретического или эмпирического);

2) знакомство с языковыми клише, часто используемыми для каждого структурного элемента основной части статьи, и выработка навыка их уместного и грамотного употребления;

3) формирование навыков написания каждого структурного элемента основной части научной статьи теоретического или эмпирического характера;

4) выработка навыков создания полного текста основной части научной статьи.

Формирование, развитие и закрепление у иностранных студентов навыков написания основной части научной статьи происходит в процессе выполнения ими практических упражнений. При этом сложность предлагаемых студентам заданий постепенно увеличивается, что способствует поэтапной выработке у обучающихся навыков по переработке научной информации, соответствующей теме исследования, и созданию на основе полученной информации полнотекстовой основной части научной статьи теоретического либо эмпирического характера.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арбатская О.А. К вопросу о работе над реферативными конструкциями на занятиях по РКИ // *Modern Science*. 2021. №5-3. С. 278-283.

2. Вишнякова С.А. Современные концепции исследования обучения пониманию научного текста на основе моделирования // *Сборник научных трудов, посвященный юбилею члена-корреспондента Российской академии словесности, доктора филологических наук, профессора О.Д. Митрофановой*. Тула: Изд-во ТулГУ, 2010. С. 74-81.

3. Клобукова Н.П. Обучение языку специальности. М.: МГУ, 1987. 77 с.

4. Митрофанова О.Д. Научный стиль речи: проблемы обучения. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Русский язык, 1985. 199 с.

5. Силантьева М.В. К вопросу об отборе учебных текстов по специальности для обучения русскому языку как средству профессионального общения магистрантов инженерного профиля // *Сборник Международной научно-практической конференции «Языковое образование в современном цифровом пространстве: подходы, технологии, перспективы»*. Хабаровск: Изд-во Дальневосточного государственного университета путей сообщения, 2021. С. 205-209.

© *Сицына-Кудрявцева А.Н.*, 2023.